

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDA XAYRLASHUV SHAKLLARI

Aminjonova Fotima

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq Mamlakatlari Iqtisodiyoti Siyosati va Turizmi fakulteti
1-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: M.R. Habibova., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fors tilidagi xayrlashuv shakllari haqida va ularning qo‘llanilishi haqida fikr yuritiladi.

Tayanch va iboralar: xayrlashuv shakllari, davlat va adabiy tili, eroniy tillar gruppasi, salomlashish, xayrlashish so‘zlari

Fors tili Eron Islom respublikasining davlat va adabiy tili bo‘lib, hind-yevropa tillariga mansub eroniy tillar gruppasiga kiradi.

Fors tilida so‘zlashuvchilar boshqa tilda so‘zlashuvchilar kabi ijtimoiy hayotdagi munosabatlarda qat‘iy o‘rnatilgan muomila qoidalaridan foydalanadilar. Fors jamiyatidagi qat‘iy o‘rnatilgan muomila qoidalar salomlashish, xayrlashish, kechirim so‘rash, minnatdorchilik va murojatlardan iborat. Ushbu maqolamizda fors tilidagi xayrlashuv shakllarini aniqlashga harakat qildik.

Biror bir tilni o‘rganar ekanmiz, Ushbu tilning madaniyatiga alohida e‘tibor berishimiz lozim. Xususan, zamonaviy fors tilini o‘rganishda nutqimizni go‘zallashtirish va fikrimizni suhbatdoshimizga aniq yetkazish uchun forstilidagi muomila va odob-axloq qoidalariga e‘tibor berishimiz kerak. Fors tilidagi xayrlashuv shakllarini yaxshi o‘rganmay turib, nutqimizni ravon, fikrlarimizni aniq yoritmaymiz.

1. خدا حافظ [Xo‘do hofez] xayrlashuv shaklining qo‘llanilishi va uning etnologiyasi.

Ushbu xayrlashuv shakli forstilida eng ko‘p va eng keng qo‘llaniladi. Biz undan rasmiy va norasmiy barcha doiralarda foydalanishimiz mumkin. Bundan

tashqari, ba'zi bir maxsus ijtimoiy munosabatlarda, kayfiyatingiz yo`qligi, g`azablanganingizda, yoqimsiz suhbatni tugatish uchun ham Xo`do hofez jumlasidan foydalanamiz.

Bu jumlaning etimologiyasiga to`xtaladigan bo`lsak,

خدا حافظ [Xo`dohofez] ۱ [Xo`dohofez-e shomo bosh (=boshad)] ning qisqargan shaklidir. Uning o`zbekcha ma'nosi Xo`do sizni himoya qilsin deganidir.

Tipologik jihatdan, biz butun dunyo bo`ylab boshqa tillarda Xo`doga bog`langan iboralarning shakllariga bir necha misollar topishimiz mumkin. Misol uchun, inglizchada good bye (good be with you) ruschada spasibo (eski sharqiy slavyan tilidagi spasi bog, ya'ni Xo`do saqlasin iborasidan olingan), armanchada teroghormya (ma'nosi Alloh sizga rahm qilsin) kabilarni aytishimiz mumkin. Xo`do hofez iborasini etimologik kelib chiqishiga kelsak, Xo`do o`rta asr fors tilidagi Xvaday (ma'nosi hukmdor, xo`jayin) so`zidan kelib chiqqan. Hofiz esa himoyachi, asrash, himoya qilish, eslash, yodda bilish, (Qur'onni yoddan biladigan kishi uchun qo`llaniladigan hofiz so`zi shu ma'nodan kelib chiqqan) kabi ma'nolarni anglatadi.

1.1 به امید خدا [be omid-e Xo`do]

Bu ibora Xo`do nomi bilan bog`liq ibora bo`lib, juda kamdan-kam hollarda va asosan rasmiy vaziyatlarda qo`llaniladi. O`zbek tilidagi ma'nolari: Umidimiz xudodan, biz xudoga suyanamiz. Odatda xayrlashuvga javob berishda foydalaniladi. Shu kabi kontekslarda dar panah-e xo`do / dar panah-e haq, dast-e haq be hamroh et singari ekvivalent iboralarni ham ishlatishimiz mumkin.

1.2 بدرد [bedo`rud] xayrlashuv shaklining qo`llanilishi va uning etimologiyasi.

Sof forsiy tildan kelib chiqqan so`z bo`lgan bedo`rud odatda odamlar sof forsha so`zlarni ishlatishni afzal ko`rishni ta'kidlash uchun foydalanadigan ibora sifatida qabul qilinadi va bedo`rud xo`do hofez iborasi bilan ayni bir xil ma'noni anglatadi.

Bu iboraning etimologiyasiga nazar tashlasak, be do`rud so`zi qadimgi fors tilidagi pad do`rud so`zidan kelib chiqqan bo`lishi mumkin. Chunki klassik fors tilida be do`rud pad do`rud shaklida ham ishlatilgan.

FORS TILIGA ARAB TILIDAN KIRGAN XAYRLASHUV SHAKLLARI

2.1. فعلا fa`lan [fe:lan] xayrlashuv shaklining qo`llanilishi va uning etimologiyasi.

Bir necha soatdan keyin yoki undan ham tezroq bir-biringizni ko`rishingizga ishonchingiz komilmi Bu holda o`rniga fa`lanni ishlatish yoki hatto ikkita iborani birlashtirib fe:lan Xo`do hofez ya`ni hozircha xayr deyish afzalroqdir. Bu nafaqat siz yana uchrashmoqchi ekaningizni bildiradi, balki u bilan kelajakda yana uchrashish niyatingiz borligini ham bildiradi. Shunday qilib, bu ibora tinglovchining minnatdorchiligini va do`stona munosobatini bir oz oshiradi.

Bu iboraning etimologiyasiga to`xtaladigan bo`lsak, arab tilidagi fa`la ya`ni bajarmoq, harakat qilmoq so`zidan olingan bo`lib, harakat yoki voqeaning nutq paytida sodir bo`lishini bildirish uchun ishlatiladigan iboradir.

2.2 به سلامت [besalomat] xayrlashuv shaklining qo`llanilishi va uning etimologiyasi.

Ma`nosi: omonlikkacha, salomatlikkacha degan ma`nolarni anglatadi.

Be salomat xayrlashuvga javobning rasmiy turi bo`lib, odatda rasmiy vaziyatlarda qo`llaniladi.

Etimologiyasi: Arabcha salomatun [salomat], salam o`zagidan hosil bo`lgan salomat ot so`z turkumidir. Arab tilida muannas jinsidagi otlarning oxiri –at (to marbutabilan yozillgan) keladi.

Fors tilida ko`proq mavhum ma`noga ega bo`lgan so`zlar –at bilan amalga oshirilishini uchratamiz. Qizig`ishundaki, siz bu so`zni arab tilida so`zlashuvchiga aytdingiz deylik. Bunday holda, u buni salomatlik so`zining mavjud bo`lmagan ko`plik shakli sifatida tushinadi.

2.3 [to ba`d] xayrlashuv shaklining qo`llanilishi va uning etimologiyasi.

Ma'nosi: bu iborani o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish qiyin. Ingliz tilidagi until later yani keyinroq ko'rushguncha xayrlashuv shakliga to'g'ri keladi.

To ba'd - bu yosh avlod tomonidan kundalik nutqda qo'llaniladigan xayrlashuv shaklining norasmiy turi. Funktsional jihatdan u fa'lan va mibinamet qatorida ishlatilib, suhbatdagi shaxslarning yana uchrashishiga ishora qilinadi.

Bu so'zning etnologiyasi va tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, fors tilidagi to – gacha predlogi va arabcha ba'd ya'ni keyin so'zlarining birikuvidan hosil bo'lgan.

Yuqoridagi xayrlashuv shakllridan tashqari yana bir qancha shakllar ham mavjud. Lekin ular juda kam qo'llaniladi.

ما رفتیم [mo raftim]- kettik.

روز خوبی باشید [ruz-e xubi doshte boshid]- kuningiz yaxshi o'tsin!

شب بخیر [shab be-xeyr]- xayrli tun!

Xulosa

Biz ko'rib turgan butun borlig', his-tuyg'ularimiz, tasavvurlarimizning barchasini so'z orqali ifoda etamiz. Yaratganning kalomini ham so'z orqali anglaymiz. Insonlarning bir-birlariga bog'lanishida, muomala-munosabatida asosiy vosita bo'lgan so'zning (nutqning) taraqqiyot yo'lida, madaniy va maishiy ishlarimizda ijod va ilm olish borasidagi xizmatlarini chegaralab bo'lmaydi. Insoniyatni boshqa maxluqotlardan ajratib turgan ham so'zdir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, fors tilida xayrlashuv shakllari ifodalanishining murakkabligi xayrlashuv shakllarining ko'pligi va har birini o'z o'rnid aishlata olishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Qurbonbekov, A.Vohidov, T.Ziyayeva. «Fors tili», Toshkent 2020.
2. De Bellaigue, Ch.(2012). Talk like an Iranian. The Atlantic.
3. M.Abdusamatov. «Forstili», Toshkent 2020.

4. Рубник.Ю.А Грамматика современного персидского
литературного языка. Москва 1973.

5. Ю.А.Рубник.Грамматический очерк персидского языка- 1983 г.